

NİHAN KAYA’NIN *BUĞU* ROMANINDA ÜÇGEN ARZU MODELİ

Zeynep Sati Yalçın¹

Özet

Nihan Kaya yazdığı romanlarındaki psikolojik derinlikle adından sıkça söz edilen günümüz yazarlarından. Kaya'nın 2006'da yazdığı *Buğu* romanı, “roman” ve “gerçek” başlıklı bölümlere ayrılarak yazılmıştır. Romanda kadın ve erkek kahramanlar bağlamından hareketle Filistin meselesi ele alınmıştır. Vatan toprağına âşık Filistinli kadın kahraman Müslüman Nur ve Nur'a âşık İsraili Yahudi Yasef Abravanel'in “ben” ve “öteki” üzerinden ilerleyen ilişkileri, anlatıcı yazarın, staj yapan bir psikoloji öğrencisi olarak romana dahil olmasıyla anlatılır. Gerek yazarın romanını “roman” ve “gerçek” başlıklarıyla ikili kurgulama şekli gerekse kahramanlarının ülkelerini temsil edecek özelliklerle kurgulanması; eserin romantik yalan mı, romansal hakikat mi olduğu sorusunu beraberinde getirmiştir. Rene Girard, özne ve nesne ilişkisi üzerine kurulan bütün metinlerde özneyi harekete geçiren gücü “arzu” olarak adlandırır. Bu arzuyu tetikleyen veya engelleyense “dolayımlayıcı”dır. Girard, özne-nesne-dolayımlayıcı arasındaki bu bağlantıyı “üçgen arzu” olarak adlandırmıştır. Bu çalışmada; *Buğu* romanı, Rene Girard'ın *Romantik Yalan ve Romansal Hakikat: Edebi Yapıda Ben ve Öteki* kitabında kuramsallaştırdığı “üçgen arzu” modeli çerçevesinde çözümlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Nihan Kaya, Buğu, Rene Girard, Üçgen Arzu, Romansal, Romantik, Özne, Nesne, Dolayımlayıcı.

¹ Bu makale, yazarın yüksek lisans dersi için yazılmıştır.
Şehit Hüseyin Gültekin Bilim ve Sanat Merkezi Edebiyat Öğretmeni.
Makale DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18093129>

Abstract

Nihan Kaya is a contemporary author widely known for the psychological depth in her novels. Kaya's *Buğu*, written in 2006, is divided into two sections titled "novel" and "reality." The novel addresses the Palestinian issue through the lens of its male and female protagonists. The narrative unfolds through the relationship between Nur, a Muslim Palestinian woman who is deeply attached to her homeland, and Yasef Abravanel, an Israeli Jewish man in love with Nur. Their relationship, shaped by the dichotomy of "self" and "other" is narrated by the author, who enters the story as a psychology student interning in the field.

Both the way the author constructs her novel with the dual titles of "novel" and "reality" and the way her heroes are constructed with features that represent their countries have brought the question of whether the work is a romantic lie or a novelistic truth. René Girard defines "desire" as the driving force behind all texts built upon subject-object relations, with this desire either being triggered or obstructed by a "mediator." Girard refers to the relationship between the subject, object, and mediator as "triangular desire".

This study will analyze *Buğu* through the lens of René Girard's *Deceit, Desire, and the Novel: Self and Other in Literary Structure*, particularly focusing on the triangular desire model.

Keywords: Nihan Kaya, *Buğu*, René Girard, triangular desire, novelistic, romantic, subject, object, mediator.

1. Nihan Kaya Hayatı ve Romancılığı

Nihan Kaya, günümüz edebiyatında derin psikolojik tahliller içeren kurmaca eserleri kadar psikoloji ve estetik teoriler üzerine de yazılar kaleme aldı. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İngiltere'de Essex Üniversitesinde psikanaliz alanında yüksek lisans yaptı. King's College London'da doktora eğitimi aldı. 2005'ten bu yana, edebiyat ve psikoloji alanlarında Avrupa ve Amerika'da Carl Gustav Jung ve sanatsal yaratıcılık üzerine tebliğler sundu (Işık, 2007: 2094). Doktora tezini *Yazma Cesareti; Acının Yaratıcılığa Dönüşümü* adıyla kitaplaştırdı. Psikoloji ve yaratıcılık alanlarında Avrupa ve Amerika'nın değişik yerlerinde konferans tebliğleri sundu, konuşmalar yaptı. *Çatı Katı* kitabı 2004'te Türkiye Yazarlar Birliği öykü ödülünü aldı. Edebiyat, psikoloji, yaratıcılık alanlarında atölye ve seminerler yürüttü. *İyi Toplum Yoktur: Günlük Hayatta Toplumun Bireyi İstismar Biçimleri, İyi Aile Yoktur, Yazma Cesareti: Acının Yaratıcılığa Dönüşümü, Fildişi Kuyu: Psikanalitik Edebiyat Eleştirisi ve Kadın* gibi inceleme ve araştırma eserlerinin yanı sıra *Çatı Katı, Buğu, Gizli Özne, Disparöni, Ama Sizden Değilim, Kar ve İnci, Kırgınlık, Seni Feda Etmeyeceğim* gibi kurgusal eserler kaleme aldı (Kaya, 2019: 3).

Nihan Kaya'nın psikanaliz üzerine yaptığı çalışmalar, edebiyat alanındaki çalışmalarına da derinlemesine yansımıştır. Kırılgan ve duyarlı kişilerin, aileleri, eşleri, arkadaşları ve toplumla uzlaşma çabalarını, hayal kırıklıklarını ve başkalarının önemsiz gibi görünen küçük olaylardaki psikolojik yıkımlarını eserlerinde konu edinmiştir (Orhan, 2004: 8). Eserlerinde ağırlıklı olarak kadın sorunlarını ele almaktadır. Bu sorunlar, kadınların henüz çocukluk dönemlerinde başlayıp zorlu bir süreç olarak sonraki yıllara kadar sürer. Nihan Kaya'ya göre kadın sorunlarının kadınlar tarafından yazılması çok önemlidir. Edebiyatta kadının erkekler tarafından anlatılması önemli olsa da eksiktir, çünkü kadına erkek bakış açısıyla bakılarak anlatılan kurgusal eserlerde kadının nesne olarak aktarımı söz konusudur. Nihan Kaya bu konudaki düşüncelerini, Fiknet Kararlı Kuşçu'nun yaptığı röportajda "*Hayatta böyle bir eksiklik olduğu için Türk edebiyatında da böyle bir eksiklik var*" şeklinde dile getirir (Kararlı Kuşçu, 2019: 131). Kaya, özellikle dışlanmış, mağdur edilmiş kız çocuklarını ve toplumsal normlar nedeniyle geleneksel toplumlarda ezilen kadınları, modern yaşamın dayatmaları içinde anneliği ile eşi veya kariyeri arasında kalan kadınları anlatır. Bu türden sorunlu kadınların karşısına da kimi eserlerinde destek olmak üzere yine bilge, sabırlı, anaç mizaçlı merhametle dolu geleneksel kadınları çıkarır (Kararlı Kuşçu, 2019: 66).

Kaya, öykü ve romanlar yoluyla kahramanı olan kadınların; kendi çocuklukları ve gençlikleri ile karşılaşarak travmalarıyla yüzleşmelerini, bu yüzleşme neticesinde kendilerini onarmalarını amaçlamaktadır. Kitapların dönüştürücü gücüne inanan Nihan Kaya, *Cumhuriyet* e-gazetesinde Abdurrahman Arslan ile yaptığı söyleşisinde; "*Kendisi dönüşmeyen ve bizi de dönüştürmeyen romanları neden okuyalım, neden yazalım değil mi?*" diye sorar. Psikoloji ve edebiyatın kesiştiği noktaları iyi yakalayan Kaya için yazmak; varoluşsal bir dayanaktır, söylenemeyenin yazılması değil, asla söze dökülemeyecek olanın bilincine vardıktan sonra yapılandır. Yazmayı, "*Bazen edebiyat tek yoldur. Kapatıldığımız kuyudan ötesi ile irtibat kurabilmek için tek yol*" olarak görür (Arslan, 2017).

Yazarak yeni imgeler kurmayı dener Nihan Kaya. Hem kendi varoluş yolculuğu hem de diğer kadınların varoluşu için kabule dayalı bir bilincin oluşmasını ister. Bireysel veya kolektif bilincin hazır bulduğu, bilhassa kadınları ezen, yok sayan, zulmeden kimi kabullerin kadınlar lehine değişmesi ve bilinçlerin dönüşmesi için yazar metinlerini. Mevcut kabullerdeki olumsuzun yerini alıp onu saygı, sevgi ve merhamet duygularıyla değiştirebilecek yeni imgelere ulaşmak ister. Şu an yaşadıklarımız nasıl geçmiş yaşantıların imgelerle kurulan anlatıları yoluyla bugüne aktarılmasıysa, şimdi yaşananın ve dönüşmesi gerekenin de yine imgeler yoluyla geleceğe aktarılması gerekir. Bakhtin, bu imgeleştirmenin önemini şöyle dile getirir:

"Kişi sanatsal dille yalnızca hatırlanmaya değer bir şeyi, sonradan geleceklerin belleğinde korunması gereken bir şeyi anıtlştırabilir ve aslında bundan başka bir seçeneği de yoktur; daha sonraki kuşaklar için bir imge yaratılır ve bu imge onların yüce ve uzak ufuklarına yansıtılır. Amacı kendisi olan zamandaşlık (başka bir deyişle, gelecekteki bellek üzerinde hiçbir hak iddiası olmayan bir zamandaşlık) çamurdandır; geleceğe dair (sonraki kuşaklar için) bir zamandaşlıksa mermer veya bronzdandır" (Bakhtin, 2001: 183).

Yazılanlar, yalnızca kendi dönemine hitap etmez, sonraki nesillere aktarılır. Bu aktarım, bireyin ve toplumun daha doğduğu günden itibaren kız çocuklarına bakış açısını belirleyeceği için kadının “özne” ya da “nesne” olarak nasıl ele alındığı bütün toplumlar adına hayati bir önem taşır. Kaya, gerçek hayatta kadınların yalnızca nesne olarak görülmesine bir itiraz olarak kurgusal eserlerinde kahramanlarını kadınlardan seçtiğini, “*Öznesi erkek olan dünyanın nesnesi konumunda olan kadın kahramanlar benim kahramanlarım. Özne gibi görülse de daha çok nesne konumunda yer alıyor tıpkı gerçek hayattaki gibi*” sözleriyle ifade eder (Kararlı Kuşçu, 2019: 129).

Kız çocuklarına da en az erkek çocukları kadar kıymet verilmesi, toplumu inşa edenin şimdinin kız çocukları olduğunun fark edilmesi gerektiğine hemen bütün eserlerinde dikkat çeker. Hatta onun bütün eserlerindeki ana temanın kız çocukları ve onların travmaları olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Nitekim yine Cumhuriyet e-gazetedeki söyleşisinde, “*Psikolojide çocuk arketipi, kendimizi yaratmayı simgeler. Simgesel olarak çocuğumuz yoksa, ölüyorsa, kayıpsa, doğmuyorsa, kendi kendimizi yaratma, yenilenme konusunda sorun yaşıyoruzdur. İnsanın en zayıf yeri çocukluğudur. Her birimiz en çok kendi çocukluğumuzdan incinmişizdir. Şimdiki engellerimizde de o incinmiş çocuk vardır*” (Arslan, 2017) diyerek çocukluk yaşamının önemine dikkat çekmektedir.

2. Nur ve Yasef Abravanel’in *Buğu*’lu Kalan Hayatı

Buğu romanının “üçgen arzu modeli” ve “romantik-romansal” yapısına göre incelenmesinin daha anlaşılır olması için önce romanın özetini vermek daha doğru olacaktır.

Yazar kendi adıyla eserde yer almaktadır. Nihan Kaya, psikanaliz çalışmalarına “*referans olarak kullanmak üzere*” (Kaya, 2006: 8) gözlem yapmak için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gider, ama hastalarla konuşup görüşmesine izin verilmediği için temizlik görevlisi olarak hastaların koğuşuna girer. Yasef Abravanel sessizliği, kibarlığı, düzenli oluşuyla ilgisini çeker. Ara sıra onunla konuşur, konuştuklarını kendi dilinden, konuşmadıklarını ise onun dilinden kurgular.

Yasef’in anlattığı, yalnızca Nur ve Nur’dan kendisine yansıyan Tanrısallıktır. Nur’un her şeyi eşsizdir Yasef için; her hareketi, sesi, sessizliği, giyinişi, duruşu, bakışı, bakmayışı, dünyalık kadını süslere aldırışsızlığı, Filistin için adanmış çabası, Yasef’e erkek olarak ilgisizliği... İçinde Nur’dan başka bir şey yoktur Yasef’in, Nur tek dünyası ve ulaşmak istediği nesnesidir. Ulaşamayacağını bilse de yanında yakınında olmak, tüm imkânlarını ona seferber etmek, bir tebessümü için her yaptığına razı olmaktan ibarettir Yasef’in hayatı. “*Onu görür görmez anladım; Nur’un inceliği benim ruhumdaki incelikti, içimdeki zayıflıktı. Nur’un inceliğini almak, bozmadan, incitmeden, hırpalamadan, örselemeden, tamamıyla, olduğu gibi almak, saklamak, sarmak, içime koymak, kaplamak, muhafaza etmek için delice bir arzu duyuyordum onun bu her uzvu ayrı ayrı ince, tek, bütün, yekpare inceliğini her gördüğümde. Ben parça parçaydım, Nur bütündü; beni topluyordu,*

bütünlüyordu, bir araya koyuyor, adam ediyordu. Adam olmayı onunla anladım” (Kaya, 2006:35-36) diyerek Nur’un kendi üzerindeki etkisini dile getirir.

Nur, bütün ailesi İsraili işgalciler tarafından katledildiği için öksüz ve yetim bir çocuk olarak amcasının evinde kalır. Amcası, Yasef’in büyükannesinin komşusudur ve çocukluğundan itibaren Nur, ağlamadan, oynamadan yani çocuk olamadan yaşadığı çocukluğuyla Yasef’in ilgisini çekmiştir. Büyüdüğünde Filistin’deki bir eylemde bulunması üzerine tutuklanır ve Yasef tarafından kurtarılır. Hapis cezası almamak için Yasef’in evlilik teklifini kâğıt üzerinde kalması koşuluyla kabul eder ve Filistin için daha rahat çalışmalarda bulunma ümidini sunan Yasef’le Türkiye’ye gelir, İstanbul’da aynı evde yaşarlar. Abravanel, babadan gelen bir zenginliğe sahiptir. Türkiye’de Abra tekstilin sahibidir, Nur aracılığıyla Filistin direnişi için Filistin’e yardım gönderir. Şirketi batmak üzereyken bile yardımlarını sürdürür, tek istediği Nur’un mutlu olmasıdır. Nur İstanbul’da çok değişir. Bir dernek kurarak kadınlarla toplantılar düzenler, bilinçlendirme çalışmaları yapar, Filistinli öğrencilere kucak açıp yardım ettiği gibi Filistin’e maddi yardımlar da gönderir. Yasef’in aldığı kıyafetlere, süs eşyalarına, yiyeceklere hiç kıymet vermez. Eve getirdiği bir kız çocuğuyla da ihtiyaçlarını karşılamak dışında ilgilenmez, onu şımarık bulur, kendisini kızdırdığında ona bağırır. Filistin’de Yahudilerce değersiz bulunan, aç ve öksüz yetim olarak kimsesiz kalmasına ses çıkarılmayan hatta acımasızca katledilen çocuklar varken oyuncak beğenmeyen bu çocuğu Nur şımarık bulur.

Günün birinde Yasef, İmran Rada isimli bir Filistinli ile tanışır ve Nur’a yardım etmesi için onu evine davet eder. İmran ve Nur arasındaki yakınlaşmalar Yasef’e çok ağır gelmesine, derin bir acı vermesine rağmen bunu belli etmemeye çalışır. Nur ve İmran da Yasef’in kıskanacağı bir davranışta, yakınlık ve konuşmada bulunmasalar bile Yasef onların yüzündeki ışıltıdan, tebessümden, seslerinin tonundan bile aralarında bir aşk olduğu sonucuna varır. Bu aşk, herkesin sandığı gibi bedensel bir arzu değildir; sadece Yasef’in anlayabildiği bir aşktır, Nur’la bütünleşen idealin, Filistin’in kurtuluşunun İmran’la ortak arzuları oluşunun aşkıdır. Toprağın gasp edilmesinin nefret uyandırması gibi, toprağın asıl sahiplerinin omuz omuza olması gerçek aşktır, bunu Yasef derinden hisseder ve bunu şöyle dile getirir:

“İmran İsrail’de Filistin’e el altından yardım eden gizli bir örgütün en önemli elemanlarından biriydi. ...İkisini yan yana getirdiğimde, hatta öncesinde anlamıştım; mayaları aynıydı, kalpleri aynı atıyordu. İkisi de aynı ideal peşinde canla başla çalışıyor, yaptıkları ‘iş’ dolayısıyla değişik ortamlarda, değişik şekillerde sık sık bir araya geliyorlardı” (Kaya, 2006: 92).

Nur ve İmran Filistin’e gitmek üzere kaçak yollarla sınırdan geçmeye çalışırken vurularak ölürlür. Ardından Yasef, kıskançlık uğruna onları öldürmekle suçlanır. Yasef o sırada Nur’un artık haritada görünmeyen köyü Yabna’dan İstanbul’a gelirken getirdiği, yanından hiç ayırmadığı bir avuç toprağı onun üzerine örtmek için sınıra İmran’la Nur’un yanına gitmektedir. Suçlu diye

tutuklanırken aklını yitirmiş olduğunu düşünerek akıl hastanesine yatırılmıştır, sorgusu orada devam etmektedir. Yasef kimseyle konuşmaz veya alakasız gelen sözler eder. Boşluklar eserde psikanaliz öğrencisi Nihan Kaya'nın gözlemleri ile şöyle doldurulur, “*Anladım, sen deli falan değilsin Yasef, dedim. Hatta derdin de bu; sen delirmek istiyorsun, deliremiyorsun. Ne fark ettim biliyor musun, nevroz insanın psikotik olmasını önüyor. Yani nevroz, ruhun psikoza karşı aldığı bir önlem*” (Kaya, 2006: 145).

Buğu, Filistin'in yıllarca İsrail'e karşı süren onurlu direnişini ele almaktadır. Seçilen karakterler, ait oldukları inancı ve ülkelerini temsil etmektedir. Nur, kadın olarak Filistin'i temsil ediyor. Dişil, doğurgan, aydınlık, zeki, bedenen zayıf ama ruhen sınırsız bir gücün, hareketin, zarafetin, sabrın, inancın, coşkunun, beklemenin karşılığı olarak yer almıştır romanda. Yasef, belki masumca başlayan çocukça aşkının gittikçe hastalıklı bir tutkuya dönüştüğünü önceleri fark etmiyor. Nur'un yaşadığı her olumsuzlukta, durumdan vazife çıkarırcasına onun kendine bağlanması için maddi ve manevi bütün imkanlarını seriyor Nur'un ayaklarına. Oysa Nur'un gözü Yasef'i bir erkek olarak görmüyor, tek istediği ülkesinin ve Filistinlilerin özgürlüğü, Filistinli çocukların, bebeklerin, yaşlıların ve kadınların öldürülmemesi, ülkesinde özgür olmak, toprağına kavuşmak... Annesini, babasını, kardeşlerini İsrail zulmünde yitirmiştir. Artık amcasının gözetimindedir ve Yasef'in ailesiyle komşudurlar. Aşk, Nur için vatan sevgisiyle bütünleşmiştir, toprağından başka sevdalara gönlünde yer yoktur, hele Yasef'e hiç yer yoktur. Yasef

3. Rene Girard'ın Üçgen Arzu Modeli

Rene Girard, 1961'de yazdığı *Romantik Yalan ve Romansal Hakikat: Edebi Yapıda Ben ve Öteki* kitabı ile; Cervantes, Stendhal, Flaubert, Dostoyevski ve Proust'un eserleri üzerinde incelemeler yaparak “üçgen arzu modeli”ni kuram hâline getirmeye çalışmıştır. Girard'a göre üçgen arzu modeline uymayan bir metin neredeyse yoktur. Sadece kahramanın arzusunun saf olduğuna tamamen kendinden kaynaklandığına inananlar vardır. Böyle bir inanç, kendini kandırmak olacağından “romantik yalan”dan ibarettir. İşte metin, bu yalanın nedenini araştırıyorsa “romansal hakikat”i ortaya koymuş demektir. Girard'a göre: “*Romantik yapıt, öznenin özerkliğini ve arzunun kendiliğindenliğini yücelten yapıttır; romansal yapıt da bu yüceltimi kurcalayan ve deşen, aldanişın mekanizmalarını gösteren ve böylece arzunun dolayımlanmış niteliğini açığa çıkaran yapıt*” (Girard, 2020: 10)'tır.

Girard, geliştirdiği arzu kuramının, edebî metinlerde izlenebileceğini ileri sürmektedir. Ona göre, kimi eserlerde kahramanların arzuları sanki kendiliğinden ve özgünmüş gibi temsil edilir; bu metinlerde arzuya yön veren dolayımlayıcının varlığı bilinçli olarak gizlenir. Girard bu tür metinleri “romantik” olarak nitelendirir. Buna karşılık, bazı eserlerde arzu sürecinin dolayımli yapısı açıkça görünür kılınır. Kahramanın nesnesine yönelimleri, yani arzusu, bir başka öznenin veya aracının etkisiyle nasıl şekil almışsa, şekillendiği biçimde sergilenir. Bu tür metinler

Girard'ın terminolojisinde “romansal” olarak adlandırılır (Şengül, 2017: 9). Burada aslında Girard, edebiyatın arzu dinamiklerini nasıl temsil ettiğini çözümleyerek, “romantik yanılsama”nın karşısına “romansal bilinçliliği” koyuyor. Yani mesele, öznenin nesneye duyduğu arzunun özgünlük iddiası ile onun dolayimli doğasının açığa çıkarılması arasındaki gerilimdir. Girard öznenin nesneye yönelen hiçbir arzunun kendiliğinden olmadığını iddia ederek, özneyi nesneye yönlendiren bir etkenden söz eder.

Kurmaca metinlerde nesne, öznenin eyleme geçmesini sağlayan ve elde edilmek için çaba harcanan hedef olarak yer alır. Öznenin yaşadığı eksiklik duygusu, bir nesneye yönelmesini zorunlu kılar. Dolayısıyla öznenin arayışa geçme amacı, söz konusu nesneye ulaşma isteğiyle açıklanır. Nesne, yalnızca çekici bir faktör olmakla kalmaz; aynı zamanda anlatılardaki çatışmanın temel kaynağıdır, çünkü hem özne hem de özne karşıtı diğer unsurlar, bu arzu edilen şeyin etrafında konumlanır (Çavuş, 2019: 520). Dolayısıyla nesne, anlatının ilerleyişini belirleyen ve tüm karakterleri kendisine yönelten merkezi öge olarak işlev görür.

Rene Girard'ın *Romantik Yalan ve Romansal Hakikat: Edebi Yapıda Ben ve Öteki* adlı eseri yayımlandığında yeni bir okuma biçimi oluşturduğu için epeyce yankı uyandırmıştır. Bilinen safdil okuma biçiminde, metinde öznenin nesneye ulaşma çabasına dayanan düz bir çizgi vardır. Özne, nesneye ulaşmak isteyendir. Arada olup bitenler ise yalnızca öznenin nesneye olan arzusundan kaynaklanır (Girard, 2020: 10).

Özne _____ Nesne

Girard'ın açıklamasına göre göre arzular saf değildir, o arzuyu oluşturan nedenler vardır ve üçgen arzu modeliyle Girard, o nedene işaret eder. Arzuların kaynağı “ben”in dışında kalan “öteki”dir. Özneyi nesneye yönelten arzunun başka bir kaynağı vardır, o da “dolayımlayıcı” adıyla düz çizginin üçüncü noktasında bulunan “öteki”dir. Öteki, nesneyi arzuladığı için yani arada bir rakip olduğu için, özne nesnesini arzuluyor. Bu arzuları Girard şöyle ayırıp adlandırır: “*O arzuyu ‘dölleyen’ ve kışkırtan başka bir deyişle ‘dolayımlayan’ başka biri vardır hep. Bu başkası, arzunun modelini verir özneye. Girard, dolayımlanmış arzuyu bazen ‘Ötekine göre arzu’, bazen ‘metafizik arzu’, bazen de ‘mimetik arzu’ olarak adlandırır*” (Girard, 2020: 10). Öznedeki arzu, farklı şekillerde doğabilir. Başkası istediği için nesnenin kıymetinin artmasıyla rakibe yönelik istemek; sevilen, yüceltilen, örnek alınan biri istediği için onu takliden istemek, ya da mutsuz bilincin, istemediği şeyi toplum veya yakınındakilerce dışlanmamak adına istiyormuş gibi davranarak kendini kandırmasıyla ortaya çıkan istemek (Girard, 2020: 30-32).

Mimetik arzu, öznenin kendi beninden doğmaz, sevdiği, yücelttiği birini idol görmesi nedeniyle onun arzusunu taklit ettiği için nesneye arzu duyar. Bu tür arzular kibir kaynaklı da olabilir. Girard'a göre: “*Arzulayan özne kendi dolayımlayıcısı olmak ister; dolayımlayıcısının mükemmel şövalye kişiliğini, ya da karşı konulmaz baştan çıkarıcı kişiliğini çalmak ister*” (Girard, 2020: 62).

Daha önceden duyduğu, bildiği dolayımlayıcı bu sefer kendisi olur. Don Kişot'un okuduğu eski şövalye romanların etkisiyle şövalyelik ruhunu yaşamak için kendisini bir şövalye olarak görmesi gibi.

Metafizik arzuda ise, özne nesnesinde bir Tanrısallık bulur, o ulaşılmazdır, içindeki kutsal saydığı bütün imgelerini kendi nesnesine aktarır. Dolayımlayıcı, öznenin kendi ulaşılmaz arzusu olmuştur artık. Girard öznenin bu tehlikeli arzusunu şöyle dile getirir: *“Kendi kendisi olmayı bırakmadan Öteki olmak ister. (...) Ötekinin tözünde erimeyi istemek için kişinin kendi tözüne karşı giderilmez bir tiksinti duyması gerekir* (Girard, 2020: 63). İçinde bulamadığı Tanrısal özellikleri nesneye aktaran özne, aslında nesneye kavuşmak da istemez, kavuşamayacağını bile bile kavuşmak ister gibi çaba gösterir. Yani öznenin arzusu ilk belirlediği nesne değil, kendi arzusu nesnesine dönüşmüştür. Metafizik arzu, çilecilik veya katılık gibi bir dolayım ile ortaya çıkabilir. Nesneyi kendine baktırmak için özne acı çeker, dinsel çileciler gibi acılı durumlara girer, bu da onun mazoşist kimliğini ortaya çıkarır. Bir bakıma çilecilik, kendi özünden memnun olmayan öznenin kendini cezalandırmasıdır.

Rene Girard'a göre, bazen de nesneyi ele geçirmek için arzunun gizlenmesi gerekir. Arzunun arzu uğruna gizlenmesi ikiyüzlü bir istektir, dinsel çilecilik kadar irade ister. İkiyüzlü arzuda özne, arzusunu gizleyerek nesnesine sırtını döner, katılaştır ve nesnede kendisine karşı arzu uyandırmayı amaçlar (Girard, 2020: 140-143). Dolayısıyla arzu düz bir çizgi olmaktan çıkar ve dolayımlayıcıyı da yanına alarak üçgen oluşturur.

Arzuların göz ardı edilmiş kaynağına dikkat çeken Girard'a göre özne ile nesne, nesne ile dolayımlayıcı bazen aynı metinde aynı kahraman için bile zaman zaman yer değiştirebilir. Dolayımlayıcı, yani arzunun kaynağı içsel veya dışsal olabilir. Özne mazoşistse kendisini iten, tiksinen, acımasız davranan dolayımlayıcıyı iştiaqla tercih edecektir. *“İçsel dolayımın alt aşamalarında özne kendisini o kadar küçük görür ki kendi yargısına hiçbir zaman güvenmez. (...) ona karşı sevgi ve şefkat gösterenlere arkasını dönecek; tam tersine ona gösterdikleri ya da gösterdiklerini düşündüğü küçümseme yoluyla onun gibi lanetlenmişlerin soyuna ait olmadıklarını kanıtlayanlara yönelecektir”* (Girard, 2020: 157-158). Özne istenmemekten haz alır, çünkü öyle olduğuna derinden inanmıştır, nesnesinde de somut olarak bunu görmeyi arzular, nesneye onu iten

güç bu itilme isteğidir. Öznenin bu derin inancı yer değiştirerek onun nesnesi olmuştur. İlk nesnesi ise dolayımlyacı hâline gelmiştir.

4. *Buğu*'da Üçgen Arzu

Roman, yapısal olarak roman teorisi de gözetilerek “roman” ve “gerçek” başlıklarıyla oluşturulmuştur. Bu yanıyla da Rene Girard'ın “romantik yalan” ve “romansal hakikat” kuramına uyan bir romandır. Akıl hastanesinde kalan ve fazla konuşmayan, bazen kendi kendine mırıldanan Yasef'i “roman” bölümünde konuşturur yazar. Onun içinden geçenler, dışarıya görünmeyenler, Yasef'in duygu ve düşünceleri, karısı Nur, Nur'a nasıl bir tutkuyla bağlandığı, Nur'un ilgisizliği bu bölümlerde Yasef'in dilinden aktarılır. Dışarıdan görülenlerse, polis, hemşire, hastabakıcı, diğer hastalar ve gözlem için temizlik görevlisi kılığında orada bulunan anlatıcı yazarın gözünden anlatılanlardır ve “gerçek” başlıkları altında verilir. Herkesin gördüğü, görebildiği, sıradan, alışılmış bir bakışla yorumladığı “gerçek” bölümleri “romantik yalan”dır. Çünkü kimse olanların nedenini sorgulamaz, eskiden beri öğrendikleri düz çıkarımların ötesine geçemezler. Yasef'in Nur'u kıskançlıkla öldürdüğüne inanmak için onu itirafa zorlarlar, o da bir yerde “evet” der. *“Hem içeride, hem dışarıda birçok ses ‘Nur’u sen mi öldürdün?’ diye bağırıyordu. -Evet, dedim sonunda. Ben. O zaman tüm sesler bir anda sustular”* (Kaya, 2006: 158).

Kimsenin görmediği, bilmediği, arzunun kaynağını sorgulayan yazarın kurguladığı bölümler olan “roman” bölümleri ise “romansal hakikat”tir. *“Romancılar yalan söyler. Hatta bunu Giritli Epimenides de bilir. -Epimenides'in zamanında roman yoktu ki. -Olsun, fark etmez. Ama aslında küçük olan büyük bir adam kendisinden daha büyük bir laf etmiş ve demiş ki: ‘Tarih, doğruymuş gibi gösterilen gerçekleri resmeder. Diğer yandan, hikâye, kurmacaymış gibi gösterilen gerçekleri resmetmektedir”* (Kaya, 2006: 102-103). Yazar, gerçek-roman bahsini ve romanın adının seçimini de yine Yasef'le konuşur, romanın adını *Nur'u Öldürmek* koymasını ister Yasef, fakat yazar bunu saçma bularak karşı çıkar *Buğu* olmasında hemfikir olurlar (Kaya, 2006: 95-96).

Roman kahramanlarından Yasef Abravanel özne olduğunda Nur onun nesnesidir. Nenesine karşı dolayımlyacı ise Nur'un Yasef'e koyduğu mesafedir. O mesafe, Nur'un Yasef'e hissettirdiği kutsalı temsil gücüdür. Sessiz, narin, güçlü, çalışkan, onurlu duruşuyla ona ilahi bir şeyleri hatırlatmaktadır. *“Ben hiçbir şeydim; Nur tek başına her şeydi, her şeyimdi. Nur'un ötesinde benim de hiçbir anlamım, özelliğim, merakım kalmıyordu. Nur bana kendimi veren şeydi. O olmayınca ben de hiç kalmıyordum. Ben boştum, bomboşum, bölük pörçüktüm; Nur tekti, doluydu. O kendisinden ibaretti”* (Kaya, 2006: 37).

Yasef, Nur'a metafizik bir arzu duymaktadır. Kendini itici, işe yaramaz, sümsük, cılız, odun, savruk, korkak, kelimeleriyle nitelendirirken Nur'u tam tersi niteliklerle anlatır. Nur'un her hâlini yüceltir, ilk gördüğü andaki sessizliği içine işler, bütün ruhunu kaplar, varlığını çiğner, ezip geçer,

“Bu sessizlik, sessizlikti; ama benim miskin, uyusuk, kaypak sessizliğimden değil. Mağrur, esaslı, esrarlı, sağlam, manalı, ne yaptığını bilen bir sessizlikti bu” (Kaya, 2006: 35).

Yasef’in Nur ve İmran arasındaki yakınlaşmaya tepkisizliği onun arzusu için arzusunu gizlemesidir. Her şey Nur’dan ibarettir, onun dışındaki her şey yok hükmündedir. İmran’a özenir, Nur’u haklı bulur onu dinlerken gösterdiği özenden dolayı. İmran nettir, heyecanlıdır, daha da önemlisi Filistin gibi bir ortak davaya gönül vermişlerdir. Yasef, kendi arzusunu dolayımLAYıcısına vermiştir. Nur ve İmran’ı daha çok birbirlerine yaklaştırmak için uğraşır, görünürde kıskanmıyor gibi davranır. *“İçsel dolayım evreninde kayıtsızlık basit ve yüksüz bir kayıtsızlık değildir; hiçbir zaman yalın bir arzu yokluğu değildir. Gözlemciye her zaman, kişinin kendi kendine duyduğu arzusunun dışa dönük yüzü olarak görünür. Ve kendisini taklit ettiren de bu arzudur. Kayıtsız kişi hepimizin sırrını aradığı şu ışıltılı soğukkanlılığa sahipmiş gibi görünür. Hiçbir şeyin bozmadığı, kendinden memnun, kapalı bir devre içinde yaşıyor gibidir. O Tanrıdır”* (Girard, 2020: 98). Çocukluğundan beri arzuladığı tek şey, Nur’un kendisini sevmesidir, bir kez olsun yüzüne cüretle değil, sevgiyle bakmasıdır, ama bunun asla olmayacağından da emindir. Olmayacak bir arzusunun sadece hayaliyle yaşar. Evlenirken de Nur’un ona asla eş olamayacağına bilincindedir. *“Nur’dan karım olmasını hiçbir zaman beklemedim; zaten böyle bir ümidim de hiç olmamıştı. Zannediyorum ki Nur da, eğer talep ettiğim şey gerçek bir evlilik olsa, ne kadar zor bir durumda kalırsa kalsın benimle nikahlanmayı kabul etmezdi”* (Kaya, 2006: 44). İmran’ın varlığı acı verse de Nur’a iyi geldiğini düşünerek kendini kandırır. Hem arzusunu gizler hem acıyı isteyerek kabul eder hem de bu acının artması için çabalar.

Arzuyu doğuran nedenlerden biri de güzellik algısıdır. Güzellik algısı mimetik olarak aileden ve çevreden kopyalanır ve cinsellik nesnesinin belirlenmesinde etkilidir. *“Güzellik sevgisi, mükemmel bir amacı ketlenmiş itki örneğidir. ‘Güzellik’ ve ‘uyaran’ kökensel olarak cinsel nesnenin özellikleridir”* (Freud, 2013: 42-43). Nur, Yasef için cinsel olarak ulaşılamazdır. Romanda Yasef’in Nur’a veya başka bir kadına karşı kösnü duygularının olup olmadığına hiç değinilmez, ancak Nur, Yasef için eşsiz güzelliktedir, ne zaman ona baksa bu dünyaya ait olmayan bir güzellik bulur. Tanrısal bir çekim hisseder Nur’da, ve o Tanrısal ne yaparsa yapsın Yasef’i asla sevmez.

“Nur uzakta müphem bir noktaya dalar; ben Nur’un güzel saçlarına, narin boynuna, çenesinin altında birleştirdiği ellerine, hatları bol elbisesinin altından belli belirsiz kıvrılan ince bedenine dalarım. Nur’un küçük, yumuşak ellerini avuçlarımın arasına alıp saklamak için tarifsiz bir istek duyarım. Parmaklarımı hep bir ipek yığını hissi vereceğini tahmin ettiğim saçlarında dolaştırdığımı tahayyül ederim. Hayalimde Nur’un küçük başını tutup göğsüme yaslarım, kollarımı nazikçe boynuna dolarım; ona yeni doğmuş, ürkek bir kuş yavrusuna sarılır gibi sarılırım, onu her şeyden korurum; kimseden ona bir zarar gelmesine müsaade etmem” (Kaya, 2006: 126). Nur, Yasef’in metafizik arzusunun nesnesidir.

Nur’un nesnesi ise özgür Filistin’dir. Arzusunun kaynağı metafiziktir. Çocukluğunda Yahudiler tarafından ailesi katledildiğinden beri tek arzusu Filistin’in özgürlüğüdür, masum insanların canice öldürülmesine engel olmaktır. Geçmişte yaşadıkları, şahit olduğu İsrail zulmü Nur’un değişmeyen

dolayımlayıcıdır. Dünyayı, sanatı, hayatın güzelliğini, Yasef'in içindeki Nur'un güzelliğini, inceliğini görmesini, şu an'ın kıymetini anlamasını isteyen Yasef'i vatansız ve duyarsız bulur. Şirketinin batmakta olduğunu söyleyen Yasef'i ticari bir şirketle vatani bir tuttuğu için aşığalar ve ona şöyle der:

“Sen hiç, hiç canlı kalkan olarak kullanılan çocuk gördün mü? Bir direğe bağlanmış, sallanan, her yanından yara almış, kan içinde, ama hâlâ yaşayan, can çekişen, o halde gün boyunca oradan oraya sürüklenip duran çocuk gördün mü? Söylesene gördün mü?! Canlı canlı gömülen insanlar gördün mü? Bir meydanda yan yana yatırılan, sonra da üzerlerinden hepsinin pestili çıkana kadar tank geçen onlarca yaralı, bir yere kaçamayan insan gördün mü? Çılgınlıklarını duydun mu?” (Kaya, 2006: 58).

Özne olarak Nur'un herhangi bir değişim göstermediği ancak dolaylımlayıcı yerinde bulunan Yasef'in etkisiyle nesnesine olan arzusunun gittikçe yoğunlaştığı, bu nedenle Yasef'i daha çok hor gördüğü, vatansız ve acıyı bilmeyen biri olarak suçladığı görülür.

Nur'un ilk ve temel dolaylımlayıcısı İsrail'in yaptığı zulümler sonucu bütün ailesini kaybedip kimsesiz kalmasıdır. Sonrasında dolaylımlayıcısı sürekli değişir, ama nesnesi hiç değişmez. Dolaylımlayıcı, nesneye ulaşması için engelleyici veya tetikleyici olarak öznenin karşısına çıkar. Filistin adına çalışan İmran Rada ve sokakta güvenle neşe içinde oynayan çocuklar tetikleyicidir Nur için. Yasef Abravanel'in sanatsal hiçbir şey karşısında heyecan duymadığını, etrafına hiç bakmadığını söylediği Nur, sokakta durup top oynayan çocukları izler, Filistin kamplarında top oynayan çocukları hatırlattığı için. *“Nur'un İstanbul'da durup da seyrettiği bir manzara olduğuna hiç şahit olmamıştım. Nur ne zaman top oynayan bir çocuk görse onlara hep durup içtenlikle bakar, gülümserdi”* (Kaya, 2006: 105).

Nur'un karşısına çıkan zorluklarsa aşılması gereken engeller ve onu harekete geçiren tetikleyiciler hâlindeki dolaylımlayıcılarıdır. Çocukken emanet edildiği ailenin yanında yük olduğu düşüncesiyle rahat edemediği için onlardan uzaklaşır, okulunu bırakır, eylemlere, protestolara katılır, göz altına alınır, işkence görür ama özgür Filistin için kendini adaması yani nesnesi değişmez. Filistin için çalışmak ve ülkesine insanlarına daha rahat yardım edebilmek için Yasef'in yardımlarını kabul eder. Bütün imkanlarını önüne seren Yasef'le evliliğe, kâğıt üzerinde bile olsa zorunlu kaldığı için razı olur. Vatanını, artık toprak olmuş sevdiklerini, uzaklarda bırakıp arzusuna ulaşmak için İstanbul'a gelir. Filistin için çalıştıkça daha canlı, daha güçlü, daha ışıltılıdır. Ölümü, zulmü, yokluğu, kimsesizliği, çaresizliği daha çok küçük bir çocukken gördüğü ve tattığı için dünyaya ve dünyalık bütün süslere yüz çevirmiştir. Her şeyi ihtiyacı kadar kullanmakta, fazla bulduğu ne varsa bir bisküvi bile olsa onu nesnesi yani Filistin için ayırmaktadır. Bazen oradaki insanların açlığını düşünerek yemek yemeyi reddedip hastalandığı, hastanede yattığı da olur.

Nur'un, izlediği haberlerle Filistin'de katliamların arttığını görmesi ve İstanbul'daki faaliyetleri nedeniyle başı derde girdiğinde nesnesi değişir. Filistin'e ölmeye gittiğini bilerek yola çıkar, artık nesnesi köyü Yabna'da toprağa verilmektir. Son olaylar, kurtuluşa dair ümidinin kalmaması,

Nur'un dolayımlayıcısı olmuştur. Romanda bu durum şöyle anlatılır:

“-Eğer ölürsem, diye başladı.

-Ölmeyeceksin, dedim.

-Ama ölürsem, o zaman, dedi.

-Söz veriyorum, ölmeyeceksin, dedim.

-Ölümden korkum var gibi mi görünüyor yoksa, dedi hiddetlenerek. Hem sen kimsin ki böyle bir söz verebiliyorsun?

-Korkun olduğundan değil, dedim. Ama yine de sen ölmeyeceksin. Ölsen bile ölmene izin vermeyeceğim.” (Kaya, 2006: 152).

Yazar Nihan Kaya'nın da kurguya katılmasında bir arzu nesnesi vardır; tezi için referans elde etmek. Ferda adıyla temizlikçi kılığında akıl hastanesindeki hastaları gözlemlemek için gittiğinde ilk baştaki dolayımlayıcısı doktorlar ve akıl hastalarıyken o sırada gördüğü Yasef çok ilgisini çeker ve artık bütün dikkati onun üzerinde yoğunlaşır. Yasef, yazar için dolayımlayıcı köşesine yerleşir. Psikolojik olarak tam anlamıyla olayı çözemediğinde Yasef'i konuşturur onun hikâyesini dinlemek nesnesi hâline gelir. Tetikleyici dolayımlayıcısı ise Nur'un ölümünün nasıl olduğunu öğrenme merakıdır. Tuttuğu notlarla ilk nesnesine bilimsel bir veri sunamayınca adının *Buğu* olmasına karar verdikleri bir roman yazmıştır, böylece onun nesnesi de tekrar değişmiştir.

Sonuç

Rene Girard, *Romantik Yalan ve Romansal Hakikat: Edebi Yapıda Ben ve Öteki* kitabında Cervantes, Stendhal, Flaubert, Dostoyevski ve Proust gibi ustaların eserleri üzerine incelemeler yapmıştır. İncelemeleri sonucunda kuramsallaştırdığı “üçgen arzu” modeli birçok edebî yapıta uyarlanabilir özelliktedir. Girard'ın, özne ve nesne arasındaki düz ilişkiye bir üçüncü kişiyi (nesne, durum, olay da olabilir) eklemesiyle oluşan üçgene, arzu üçgeni adı verilmiştir.

Buğu romanını “roman” ve “gerçek” başlıklarıyla oluşturan Nihan Kaya, Girard'ın yaptığı sınıflandırmaya göre hem romantik “yalan” hem de romansal “hakikat” sayılabilecek bir eser ortaya koymuştur. Kahramanları olan Yasef ve Nur'un kendi aralarında bir üçgen arzu oluştururken farklı nesnelere ve farklı dolayımlayıcılarla da ayrı ayrı üçgenler oluşturduklarını görmekteyiz. Yasef için Nur, nesneyken Nur'un sessizliği ve Yasef'e ilgisizliği, çalışmaları, eve kuş alması, çocuk getirmesi, evlatlık almak istemesi Yasef'in dolayımlayıcısı olmuştur.

Nur için nesne başta Filistin'in özgürlüğüdür, dolayımlayıcısı ise İsrail'in yıllardır süren zulümleridir. Yasef'le evlenip İstanbul'a geldikten sonra nesnesi yine Filistin'dir ama

dolayımlayıcısı, engelleyici veya tetikleyici olarak sürekli yer değiştirir. Yasef ve onun tutkulu aşkı nedeniyle yaptığı masraflar, Yasef'in eve getirdiği kız çocukları, dernek kurmak, para toplamak, Filistinli öğrencilerle irtibat kurmak gibi. Haberlerde gördüğü son Filistin katliamları üzerine “özgür Filistin” için umudu kalmadığından nesnesi değişmiş, artık Filistin'deki köyü Yabna'da gömülmek istemektedir. Mezarının Yabna'da olması nesnesi hâline gelirken dolaylımlayıcısı ise, İstanbul'da da işlerin karışması ve artık Filistin'de ölmekten başka bir şey yapamayacağına inanmasıdır.

Anlatıcı yazar için nesne başta; bilimsel çalışmalarına veri elde etmektir. Dolaylımlayıcısı ise akıl hastaları, hastanenin yetkili doktorlarıdır. Nesnesi roman yazmak olarak değişince, dolaylımlayıcısı da Nur'a aşkını ve onun zahirdeki ölümünü anlatan Yasef'in hikâyesi olmuştur.

KAYNAKÇA

- Arslan, A. (2017), “Nihan Kaya'dan Kırgınlık” *Cumhuriyet e-gazete*, <https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/nihan-kayadan-kirginlik-877124>, (E.T. 07.01.2024).
- Bakhtin, M. (2001), *Karnavaldan Romana Edebiyat Teorisinden Dil Felsefesine Seçme Yazılar*, İngilizceden Çeviren Cem Soydemir, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
- Çavuş, B. (2019), “Göç Romanlarında Özne-Nesne İlişkisi”, *Ulak Bilge Sosyal Bilimler Dergisi*, Sayı: 39 ss. 519-526.
- Girard, R. (2020), *Romantik Yalan ve Romansal Hakikat: Edebi Yapıda Ben ve Öteki*, Fransızcadan Çeviren Arzu Etensel İldem, 3. Baskı, Metis Yayınları, İstanbul.
- Işık, İ. (2007). “Nihan Kaya”, *Türkiye Edebiyatçıları ve Kültür Adamları Ansiklopedisi*. C. 5, Elvan Yayınları, Ankara.
- Freud, S. (2013), *Uygarlığın Huzursuzluğu*, Çeviren: Haluk Barışcan, Metis Yayınları, İstanbul.
- Kararlı Kuşçu, F. (2019), “Nihan Kaya'nın Roman ve Hikâyelerinde Kadın”, *Kırklareli Üniversitesi SBE*, Yüksek Lisans Tezi.
- Kaya, N. (2006), *Buğu*, Dergâh Yayınları, İstanbul.
- Kaya N. (2019), *Kar ve İnci*, İthaki Yayınları, İstanbul.
- Orhan, S. (2004), “Genç Bir Yapıt: Gizli Özne”, *Dergâh Dergisi*, Sayı: 167, İstanbul.
- Şengül, S. (2017). “Halit Ziya Uşaklıgil'in Romanlarının René Girard'ın Üçgen Arzu Modeli'ne Göre İncelenmesi”, *İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü*, Yüksek Lisans Tezi.